

***Muthos, Logos* et Laïcité : restaurer la quête de sens de l'enfant placé**

Salim Kébaïli

Chercheur indépendant – Master 2 Droits Humains

Constitutives de la psyché humaine, la quête de sens et la croyance ont été reconnues par la Convention internationale des droits de l'enfant. Ce besoin demeure pourtant l'angle mort des Établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) français. Contrairement aux armées, aux hôpitaux ou aux prisons, le volet de la loi de 1905 permettant le financement public d'aumôneries n'y a en effet jamais été appliqué, limitant ainsi l'effectivité de la liberté de conscience des mineurs confiés à l'État, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Pourtant, l'usage clinique et éducatif des récits mythiques et de leurs symboles associés s'avère indispensable à la structuration psychique de l'enfant, à la mise à distance de ses traumatismes et à l'apaisement de ses angoisses ontologiques. En tant que cadre d'expression du sacré dans toutes ses formes, la laïcité permet en effet le respect des aspirations et des filiations traditionnelles de chaque usager, notamment les plus vulnérables. Le déploiement de référents spiritualité ou d'aumôniers au sein des ESMS permettrait ainsi d'enrichir leur prise en charge, dans une démarche pluridisciplinaire et inclusive.

Mots-clés : Protection de l'enfance, Laïcité, Établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS), Psychologie de l'enfant, Mythes, Rites, Liberté de conscience, Symbolisme, Aumônerie.

Abstract

Constitutive of the human psyche, the quest for meaning and belief have been recognised by the United Nations Convention on the Rights of the Child. Yet, this need remains the blind spot of French social and medico-social institutions (ESMS). Unlike the armed forces, hospitals or penal institutions, the provision of the 1905 Act allowing for the public funding of chaplaincies has never been applied within them. This consequently limits the effectiveness of freedom of conscience for minors placed in state care under the auspices of child social protection (*aide sociale à l'enfance*). However, the clinical and educational use of mythical narratives and their associated symbols proves indispensable to the child's psychological structuring, the distancing of their trauma, and the soothing of their ontological anxieties. As a framework for expressing the sacred in all its forms, secularism (*laïcité*) ensures respect for the aspirations and traditional

lineages of every user, particularly the most vulnerable. The deployment of spirituality officers or chaplains within ESMS would thus enrich their holistic care through a multidisciplinary and inclusive approach.

Keywords : Child protection, Secularism (*Laïcité*), Social and medico-social institutions (ESMS), Child psychology, Myths, Rituals, Freedom of conscience, Symbolism, Chaplaincy.

En tant que discours sur les origines, Mircea Eliade précise que « le mythe¹ raconte une histoire sacrée ; il relate un évènement qui a eu lieu dans le temps primordial, le temps fabuleux des « commencements » ». Il ajoute que « Le mythe ne parle que de ce qui est arrivé *réellement*, de ce qui s'est pleinement manifesté². »

Dès l'enfance, l'être humain se lance dans cette quête des origines, avance le professeur Michel Lemay : « Autant, en dehors des dérives sectaires, il semble compréhensible de ne pas se mêler des religions proposées à un enfant, autant c'est une attitude bien étrange de ne pas regarder ce qui conduit un petit être humain à vouloir dépasser les limites de son expérience immédiate, puisqu'il ne pourra jamais se contenter d'une « destinée finie ». Sa quête d'un sens est sans doute le mouvement le plus fondateur de sa psyché naissante³. »

Considérant que les mythes fondateurs ont toujours donné lieu à des phénomènes religieux, la Convention internationale des droits de l'enfant prévoit, dans son article 14, que : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui. » Ainsi que, dans son article 30, le « droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion⁴ ».

En France, la loi de 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État prévoyait déjà le financement public des aumôneries, afin de rendre effectif l'exercice de cette liberté de conscience, notamment dans les armées, les hôpitaux et les prisons. Dans les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS), rien de tel n'a encore été mis en place, et la mise en conformité avec ce volet de

¹ Du grec *mythos*, pour désigner un discours fabuleux et sans fondement, opposé au *logos*, en tant que discours rationnel.

² ELIADE, Mircea. *Aspects du mythe*, Paris, Gallimard, 1989.

³ LEMAY, Michel. *Forces et souffrances psychiques de l'enfant*, Érès, 2014, p. 542.

⁴ Du latin, *religio* « attention scrupuleuse, vénération », de *relegere* « recueillir, rassembler » et, au sens figuré, « lire », mais aussi *religare* « relier », selon le Petit Robert, dans son édition de 1993. Le terme « tradition » du latin *tradere*, soit ce qui est transmis, permettrait de mieux rendre compte de l'ensemble des principes, croyances et pratiques – dont la religion n'est qu'une forme extérieure.

la loi de 1905 reste à venir. C'est ainsi toute une partie de leur mission d'inclusion sociale et de prise en charge globale qui est mise en attente⁵.

Angle mort d'une laïcité ciblant spécifiquement les monothéismes, les mythes païens invités en milieu scolaire et abondamment utilisés en philosophie et en psychologie apparaissent en effet comme toujours nécessaires pour façonner le langage, nourrir des concepts et déterminer des comportements. Socle tangible de tout phénomène civilisationnel, les institutions publiques reposent également sur ces mythes, sur leurs religions associées et sur les rites qui les caractérisent.

Tout enfant se construit en effet par des rites, car « Les rites sont là pour calmer l'angoisse, adoucir un chagrin et aider les enfants à trouver du sens à ce qu'ils traversent, que ce soit la joie ou la tristesse. Mais aussi pour les relier à ce qui les dépasse et les ouvrir ainsi, quelques instants, sur l'espace intérieur⁶. »

Lorsque le Petit Prince de Saint-Exupéry demande au renard ce qu'est un rite, ce dernier répond : « C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure, des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est jours merveilleux ! Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous, et je n'aurais point de vacances⁷. »

Lorsqu'un enfant est confié au département au titre de l'article 390 du Code civil⁸, comment dès lors un État laïc, tel que la France, peut-il répondre à ce besoin de mythes et de rites, et le reconnaître « comme un élément constitutif de la psyché humaine, à savoir l'aspiration vers ce qui unifie l'être et apaise l'angoisse primordiale⁹ » ?

De réels questionnements ontologiques peuvent en effet à la fois mettre à mal le professionnel non préparé à y répondre, autant que l'enfant lui-même, pour qui l'absence de réponse peut s'avérer préjudiciable à son développement global¹⁰.

⁵ Constat déjà dressé des résistances institutionnelles à appliquer la loi de 1905 dans le secteur de l'aide sociale à l'enfance, dans : KÉBAÏLI, Salim, « Au nom d'une certaine laïcité », Actualités Sociales Hebdomadaires, 2023. Lien : <https://www.ash.tm.fr/magazine/3307/cest-vous-qui-le-dites/au-nom-dune-certaine-laicite-786591.php>

⁶ RIEDINGER, Sevim, *Le monde secret de l'enfant*, Carnets nord, Paris, 2013, p. 73.

⁷ DE SAINT-EXUPÉRY, Antoine, *Le Petit Prince*, Gallimard, Paris, p. 73.

⁸ « La tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale. Elle s'ouvre, aussi, à l'égard d'un enfant dont la filiation n'est pas légalement établie. »

⁹ RIEDINGER, Sevim, *Le monde secret de l'enfant*, op. cit., p. 28.

¹⁰ Sur les dynamiques psychiques et les risques de dérive induits par ce vide existentiel et l'absence de réponses institutionnelles, voir : KÉBAÏLI, S., « Terrorisme : spiritualité contre radicalité », Jeune Afrique, 2017. Lien : <https://www.jeuneafrique.com/434267/societe/terrorisme-spiritualite-contre-radicalite/>

C'est ainsi que « Je joue avec l'invisible, me dit Milena, six ans. Je commence à jouer, et soudain des personnages nouveaux sortent de l'inconnu, prennent des formes [...] Je ne les invente pas, ils s'inventent tous seuls¹¹. »

Cette dialectique « réflexo-imaginale¹² » se déploie entre *muthos* et *logos*, mais l'institution ne sait pas y répondre. Tandis que le parent peut également s'avérer incompetent sur la question, comme dans le cas de Clément, six ans, quand sa mère lui répond : « Ce sont de drôles de questions, si au moins elles avaient un rapport avec l'école...¹³ »

Clément finit par tendre un papier froissé à la psychologue sur lequel est inscrit en lettres majuscules : « Je crois en Dieu. Puis il ajoute : « Je suis le seul à croire en Dieu dans ma famille, ils vont se moquer de moi s'ils l'apprennent. » Parmi les quatorze¹⁴ besoins fondamentaux de l'enfant, énoncés par l'infirmière et enseignante Virginia Henderson, figure la croyance religieuse. Bien que garantie par l'article 14 de la CIDE, la liberté de conscience et de religion de l'enfant peine pourtant à être exercée de manière effective en dehors des institutions ouvertement confessionnelles.

Les mythes font irruption dans la vie de l'enfant quand bien même personne ne les y a conviés, comme dans l'histoire de « Damien et la grande déesse sacrée ». À six ans, ses dessins expriment l'absence d'un père et l'envahissement d'une mère : « Comme le héros mythique, Persée, qui regarde le visage de la Méduse dans le miroir du bouclier, Damien a pu voir le visage de la sorcière dans le miroir de ses dessins. C'est une mise à distance progressive qui lui a permis de nommer la violence et d'en extraire sa propre poésie¹⁵. »

Ce récit rappelle l'importance du recours au mythe, sous toutes ses formes, dans le travail de prise en charge éducative. Les symboles qu'il véhicule font en effet spontanément sens et se trouvent naturellement convoqués par l'enfant comme soutien de la construction de ses structures psychiques.

¹¹ *Ibid.* p. 84.

¹² La notion de « monde imaginal » a été développée par Henri Corbin pour désigner l'ordre principal des archétypes, qu'il distingue du monde imaginaire de la fantaisie.

¹³ *Ibid.* 131.

¹⁴ 1) Respirer 2) Boire et manger 3) Éliminer 4) Se mouvoir et maintenir une bonne posture 5) Dormir 6) Se vêtir et se dévêtir 7) Maintenir une température normale du corps 8) Être propre et soigné 9) Éviter les dangers 10) Communiquer avec ses semblables 11) Agir selon ses croyances religieuses 12) S'occuper pour se réaliser 13) Se divertir 14) Apprendre.

¹⁵ *Ibid.* p. 169.

« Il est intéressant de noter au passage que l'une des toutes premières figures que l'enfant dessine est la croix – l'horizontalité de la terre, la verticalité du ciel. Elle apparaît après le cercle, le triangle et le carré qui, juxtaposés, représentent le premier bonhomme de l'enfant, posé entre ciel (cercle) et terre (le carré) pour vivre son destin d'humain, entre père et mère (le triangle). »

La puissance des symboles ne prend pas fin au sortir de l'enfance. La prégnance de figures mythiques dans la société est là pour en attester et pour en rappeler la vitalité. S'ils se passent de mentions explicites pour produire leurs effets, ils pourraient néanmoins utilement être mobilisés de manière assumée, en particulier par les institutions sociales telles que les ESMS où ils font toujours défaut.

Afin de rendre matériellement possible cet aspect de la prise en charge, le recours aux services d'aumôniers, ou de référents spiritualité, constituerait un appui pertinent pour combler ce manque. Leur mission consisterait notamment à mettre en place des ateliers symboliques et des dispositifs narratifs mythologiques ou artistiques multiculturels, permettant d'enrichir et de promouvoir la vie intérieure des usagers et de leur quête de sens.

À l'occasion de chaque prise en charge, la reconnaissance effective de cette quête viendrait également renforcer l'épaisseur symbolique du professionnel dans son rôle d'accompagnant, enrichir son discours et développer le champ d'une éthique en phase avec ce besoin primaire de se sentir relié aux origines de l'humanité.

C'est ainsi toute l'institution qui saura élargir son périmètre d'action, sans négliger aucun aspect d'une prise en charge réellement globale de la personne. Car même de manière implicite, l'individu s'inscrit toujours dans un cadre symbolique. Il n'aura toutefois pas la possibilité de le mettre en cohérence avec ses aspirations et sa liberté de choix, s'il est vécu de manière inconsciente. C'est en cela que le professionnel pourra le guider au mieux dans son projet de vie, à l'occasion d'un dialogue pluridisciplinaire respectueux de sa liberté de conscience et de sa liberté de choix.

En tant qu'outil de gestion du sacré, le cadre laïc permet en effet à toutes les expressions culturelles d'être valorisées en contexte institutionnel. Dès lors, il ne s'agit plus d'arbitrer entre tel ou tel mythe fondateur (grec, africain, amérindien ou biblique), mais de les convoquer selon la filiation traditionnelle de l'usager, selon ses aspirations spontanées et selon ses besoins.